

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

O'SMIR-YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Artikova Gulnoza Xasanovna

Pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrasini mustaqil izlanuvchisi. Samarqand davlat chet tillar instituti.

ORCID:<https://orcid.org/0009-0005-1730-497X>

Annotatsiya: O'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni ularning jamiyatga moslashuvi, o'z o'rnini topishi hamda kelajakdagi kasbiy va shaxsiy muvaffaqiyatlarini belgilovchi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada ijtimoiylashuv tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va ta'lim muassasalari, oila, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari, texnologiyalar hamda madaniy-milliy qadriyatlarining ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri batafsil yoritiladi. Shuningdek, o'smirlarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik omillar, ularning ijtimoiy muhitga moslashishidagi qiyinchiliklar hamda ularni yengish usullari tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy ta'lim muassasalarida ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etish usullari, innovatsion pedagogik yondashuvlar va kasbiy ijtimoiylashuvning ahamiyati muhokama qilinadi. Shu bilan birga, o'smirlarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga ko'maklashuvchi pedagogik texnologiyalar va uslublar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: o'smir yoshlar, ijtimoiylashuv, ta'lim muassasalari, oila, tengdoshlar guruhi, jamiyat, psixologik moslashuv, pedagogik yondashuvlar, axborot texnologiyalari, kommunikativ ko'nikmalar, shaxsiy rivojlanish, kasbiy ijtimoiylashuv, motivatsiya, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy moslashuv, innovatsion metodlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

Abstract: The process of adolescent socialization is one of the most crucial stages in their adaptation to society, finding their place, and determining their future professional and personal success. This article provides a detailed analysis of the concept of socialization, its essence, and the influence of educational institutions, family, peer groups, mass media, technologies, and cultural-national values on the socialization process. Additionally, the article examines psychological and pedagogical factors affecting the development of adolescents' personal qualities, the challenges of adapting to the social environment, and strategies for overcoming them. The discussion includes effective methods for organizing the socialization process in modern educational institutions, innovative pedagogical approaches, and the significance of professional socialization. Furthermore, pedagogical technologies and methods that support the socio-psychological development of adolescents are proposed.

Key words: adolescents, socialization, educational institutions, family, peer groups, society, psychological adaptation, pedagogical approaches, information technologies, communication skills, personal development, professional socialization, motivation, cultural values, social adaptation, innovative methods, modern educational technologies.

Аннотация: Процесс социализации подростков является одним из важнейших этапов их адаптации к обществу, нахождения своего места и определения будущих профессиональных и личных успехов. В данной статье подробно рассматриваются понятие социализации, его сущность, а также влияние образовательных учреждений, семьи, группы сверстников, средств массовой информации, технологий и культурно-национальных ценностей на процесс социализации. Кроме того, анализируются психологические и педагогические факторы, влияющие на формирование личностных качеств подростков, трудности их адаптации к социальному окружению и способы их преодоления. В статье обсуждаются методы эффективной организации процесса социализации в современных образовательных учреждениях, инновационные педагогические подходы и значение профессиональной социализации. Также предлагаются педагогические технологии и методы, способствующие социально-психологическому развитию подростков.

Ключевые слова: подростки, социализация, образовательные учреждения, семья, группа сверстников, общество, психологическая адаптация, педагогические подходы, информационные технологии, коммуникативные навыки, личностное развитие, профессиональная социализация, мотивация, культурные ценности, социальная адаптация, инновационные методы, современные образовательные технологии.

KIRISH

O'smirlik davri inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, unda shaxsning ijtimoiylashuvi, ya'ni jamiyatga moslashuvi va o'z o'rnini topish jarayoni sodir bo'ladi. Ijtimoiylashuv natijasida o'smirlar jamiyatning axloqiy me'yorlari, qadriyatlarini, urf-odatlarini va madaniyatini o'zlashtiradi. Ushbu jarayon insonning hayot davomida shakllanadigan ijtimoiy tajribasining dastlabki bosqichi hisoblanib, u kelajakdagi kasbiy, shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor yaratadi.

O'smirlik davrida ijtimoiylashuv jarayoni tez sur'atlarda kechadi, chunki bu bosqichda shaxsiy identifikatsiya shakllanadi, ijtimoiy rollar o'rganiladi va ijtimoiy muhitga moslashish sodir bo'ladi. Shuning uchun ham ijtimoiylashuv jarayonida turli ijtimoiy institutlar va omillar muhim rol o'ynaydi. O'smirlarning dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari, mehnatga bo'lgan munosabati ham aynan shu davrda shakllanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqolada o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni, unga ta'sir etuvchi omillar, xususan, oila, ta'lim muassasalari, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari, texnologiyalar va madaniy qadriyatlarining roli atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiylashuv jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar, ularni yengish yo'llari va zamonaviy ta'lim tizimida ijtimoiylashuvni samarali tashkil etish usullari ko'rib chiqiladi. O'smirlarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati ham muhokama qilinadi.

Ijtimoiylashuv insonning jamiyatga moslashishi, ijtimoiy tajriba orttirishi va ijtimoiy rol hamda funksiyalarni o'zlashtirish jarayonidir. O'smirlik davrida bu jarayon ayniqsa jadal kechib, shaxsiy identifikatsiya shakllanadi. Ijtimoiylashuv natijasida o'smirlar jamiyatning madaniy, axloqiy va huquqiy normalarini o'zlashtiradi, o'zining jamiyatdagi rolini anglaydi va ijtimoiy muhitga moslashish yo'llarini o'rganadi.

Ijtimoiylashuvning ikki asosiy yo'nalishi mavjud: birlamchi ijtimoiylashuv – bu inson hayotining ilk bosqichlarida ro'y beradigan jarayon bo'lib, unda bola avvalo oilasi, yaqin qarindoshlari, qo'shnilari va atrof-muhit orqali jamiyat bilan tanishadi. Ota-onalar, aka-uka va opa-singillar, shuningdek, boshqa yaqin insonlar bolaning dastlabki tarbiyachilari hisoblanadi. Ular orqali bola jamiyatning asosiy axloqiy me'yorlarini, muloqot qoidalarini, xulq-atvor normalarini o'zlashtiradi. Birlamchi ijtimoiylashuv bolaning nutqini rivojlantirishga, hissiy bog'liqlikni shakllantirishga, asosiy qadriyatlarni tushunishiga xizmat qiladi. Agar bu bosqichda bola yetarlicha e'tibor va qo'llab-quvvatlash olmasa, keyingi ijtimoiylashuv jarayonlarida qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Ikkinchi darajali ijtimoiylashuv – bu shaxsning yanada kengroq jamiyatga integratsiya bo'lish jarayoni bo'lib, unda ta'lim muassasalari, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari, zamonaviy texnologiyalar va boshqa ijtimoiy institutlar muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi darajali ijtimoiylashuv odatda maktabga borish bilan boshlanadi va inson hayoti davomida davom etadi. Ta'lim muassasalari bolani nafaqat bilim bilan ta'minlaydi, balki uning jamoa ichida o'z o'rnini topishiga, ijtimoiy rollarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Tengdoshlar guruhi esa shaxsning o'zini namoyon qilishi, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishi va mustaqil qaror qabul qilishni o'rganishida katta ahamiyatga ega. Ommaviy axborot vositalari va texnologiyalar esa ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi, ammo ularning ijobiy va salbiy ta'sirlari mavjud. Ikkinchi darajali ijtimoiylashuv jarayonining muvaffaqiyatli kechishi shaxsning jamiyatga moslashuvi, kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun muhim omildir.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

O'smirlarning ijtimoiylashuv jarayoniga turli omillar ta'sir qiladi. Ushbu omillar ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Quyida ushbu omillar batafsil tahlil qilinadi.

Oila ijtimoiylashuvning eng muhim instituti hisoblanadi. Ota-onalarning tarbiya uslubi, oiladagi muhit, axloqiy qadriyatlar o'smirning ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir qiladi. Ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi va ijobiy o'rnatish bo'lishi ijtimoiylashuvning samarali kechishini ta'minlaydi. Shuningdek, oiladagi kommunikatsiya uslubi, ota-onalar va farzand o'rtasidagi munosabatlar ham ijtimoiylashuv darajasiga ta'sir qiladi. Ota-onalar tomonidan qo'yiladigan chegaralar, intizom, sevgi va e'tibor o'smirning ijtimoiy munosabatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim muassasalari. Maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'smirlarning ijtimoiylashuvi uchun muhim makon hisoblanadi. O'qituvchilar, sinfdoshlar va o'quv muhitining o'smirlarga ta'siri uning jamiyatdagi o'rnini topishiga yordam beradi. Ta'lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi manba, balki shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy tajribaga ega bo'lish maydonidir. Maktabda o'smir jamiyatdagi ijtimoiy rollarni o'rganadi, jamoaviy faoliyatda ishtirok etadi va o'zini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pedagoglarning ijtimoiy yondashuvlari va ularning qo'llab-quvvatlashi o'smirlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Tengdoshlar guruhi. Tengdoshlar guruhi o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonida katta rol o'ynaydi. Do'stlar va yaqin tengdoshlarning qo'llab-quvvatlashi yoki salbiy bosimi o'smirning xulq-atvorini belgilaydi. Ijobiy do'stlik munosabatlari o'smirni ijtimoiy faollikka undaydi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shu bilan birga, salbiy guruh bosimi noto'g'ri qarorlar qabul qilishga, zararli odatlarni o'zlashtirishga olib kelishi mumkin. Tengdoshlar orasida maqom topish, o'zini jamoada qanday tutishni o'rganish ijtimoiylashuvning muhim jihatlardan biridir.

Ommaviy axborot vositalari va texnologiyalar. Televizor, internet va ijtimoiy tarmoqlar o'smirlarning dunyoqarashi va qadriyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri foydalanish ijtimoiylashuv jarayonini boyitadi, lekin noto'g'ri foydalanish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Internet orqali o'smirlar turli madaniyatlar, fikrlar va yangiliklar bilan tanishadilar, bu esa ularning ijtimoiy ko'nikmalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, noto'g'ri axborot manbalaridan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va virtual hayotga haddan tashqari bog'lanish ijtimoiylashuv jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Madaniy va milliy qadriyatlar. Har bir jamiyat o'ziga xos madaniy va milliy qadriyatlarga ega bo'lib, ular o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'sir qiladi. An'anaviy qadriyatlar asosida tarbiya olish shaxsning ijtimoiy me'yorlarga moslashishini osonlashtiradi. Milliy madaniyat, tarixiy meros va urf-odatlar o'smirning jamiyatga oid tasavvurlarini shakllantiradi. Madaniyat orqali o'smir o'zining kelib chiqishini angelaydi, o'zini jamiyatning bir qismi sifatida his qiladi. Shuningdek, globallashuv ta'sirida madaniy qadriyatlarning o'zgarishi ham ijtimoiylashuv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Psixologik va pedagogik omillar. O'smirlarning shaxsiy fazilatlarini, temperament xususiyatlari va motivatsiyasi ham ijtimoiylashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Pedagogik yondashuvlar va psixologik qo'llab-quvvatlash ijtimoiylashuvni samarali amalga oshirishga yordam beradi. O'smir xarakterining moslashuvchanligi, stressga bardoshlilik va o'ziga bo'lgan ishonchi uning ijtimoiy muhitga qanday moslashishini belgilaydi. Psixologik barqarorlik, motivatsiya va emotsional intellektning rivojlanishi o'smirning jamiyatdagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. O'qituvchilar va ota-onalarning psixologik yondashuvlari, individual ta'lim metodlari, bolalarning emotsional ehtiyojlariga e'tibor berish ijtimoiylashuvni yaxshilashga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan barcha omillar o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ijobiy muhit va qo'llab-quvvatlash orqali o'smirlarning ijtimoiy moslashuvi osonlashadi, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi samarali kechadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlar ijtimoiylashuv jarayonida turli qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ushbu muammolar ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatga moslashish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Quyida asosiy muammolar va ularning sabablari tahlil qilinadi:

- **Ota-ona va o'qituvchilar bilan kelishmovchiliklar:** O'smirlik davrida mustaqillikka bo'lgan intilish ortib boradi, natijada ota-onalar va o'qituvchilar bilan qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi mumkin. Avtoritar tarbiya uslublari yoki haddan tashqari erkinlik berish natijasida o'smirlar o'zlarini jamiyatda qanday tutish kerakligi haqida aniq tasavvurga ega bo'lmashliklari mumkin.
- **Tengdoshlar bosimi va rad etilish qo'rquvi:** O'smirlar uchun jamiyatdagi maqbul guruhga tegishli bo'lish juda muhim. Agar ular do'stlar guruhida o'z o'rnini topa olmasa yoki do'stlari tomonidan rad etilsa, psixologik tushkunlik va ijtimoiy izolyatsiya paydo bo'lishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, salbiy xulq-atvor yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib kelishi mumkin.
- **O'ziga ishonchsizlik va psixologik muammolar:** O'smirlik davrida o'ziga ishonchning shakllanishi muhim ahamiyatga ega. Agar bola yetarlicha qo'llab-quvvatlanmasa yoki doimiy ravishda tanqid qilinsa, u o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin. Bu esa depressiya, stress va boshqa psixologik muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
- **Ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar:** Ba'zi o'smirlar ijtimoiy muhitga tez moslasha oladi, boshqalar esa moslashish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu muammo ko'pincha oilaviy tarbiya, bolalik davridagi tajribalar va shaxsiy temperament bilan bog'liq bo'ladi. Moslashuvdagi qiyinchiliklar o'smirning ijtimoiy faoliyatga jalb bo'lishiga to'sqinlik qilishi va uning jamiyatga integratsiyalashuvini qiyinlashtirishi mumkin.

Shu sababli, o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni erta aniqlash va ularga mos tarzda yondashish muhim ahamiyatga ega. Psixologik qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va o'qituvchilarning tushunishi, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar ushbu muammolarni bartaraf etishda samarali vosita bo'lishi mumkin.

1-jadval: Ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etish usullari

Ijtimoiylashuvni samarali tashkil etish usuli	Tavsifi
Ota-onalar bilan hamkorlik	Ota-onalar farzandlariga ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda yordam berishi, mehribon va tushunadigan muhit yaratishi lozim.
Tengdoshlar bilan ijobiy muhit yaratish	Maktab va jamoaviy tadbirlar orqali ijobiy do'stlik aloqalarini rivojlantirish, sport va san'at to'garaklarida ishtirok etish.
Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash	O'qituvchilar va psixologlar tomonidan individual yondashuv, his-tuyg'ularni boshqarish bo'yicha treninglar tashkil qilish.
Axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish	Raqamli savodxonlikni oshirish, internet xavfsizligi bo'yicha tushunchalar berish, feyk ma'lumotlardan ehtiyot bo'lish.
Madaniy va ijtimoiy tadbirlar	O'smirlarni madaniy, sport va ijodiy faoliyatga jalb qilish, ko'ngilli ishlarda qatnashish orqali ijtimoiy faolligini oshirish.
Yetakchilik va tashabbuskorlikni qo'llab-quvvatlash	O'smirlarni jamoaviy ishlarda yetakchilik qilishga undash, yoshlar klublari va talabalar ittifoqlarida ishtirokini rag'batlantirish.
Konfliktlarni hal qilish va stressni boshqarish	Nizolarni muloqot orqali hal qilish, stress bilan kurashish, muammolarga mantiqiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirish.

O'smirlarning ijtimoiylashuvini yanada samarali amalga oshirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin.

- **Ota-onalar bilan hamkorlik.** Ota-onalar farzandlariga ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda yordam berishlari lozim. Ular farzandlariga mehribon va tushunadigan muhit yaratib, ularga ijtimoiy muhitda o'zlarini qanday tutish kerakligini o'rgatishlari zarur.
- **Tengdoshlar bilan ijobiy muhit yaratish.** Maktab va jamoaviy tadbirlar orqali ijobiy do'stlik aloqalarini rivojlantirish muhimdir. Ijtimoiy loyihalar, sport va san'at to'garaklari orqali o'smirlar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishni o'rganadilar.
- **Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash.** O'qituvchilar va psixologlar tomonidan o'smirlarga individual yondashuv orqali yordam berish lozim. O'smirlarga o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish bo'yicha treninglar tashkil etish foydali bo'lishi mumkin.
- **Axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish.** Ijtimoiy tarmoqlardan oqilona foydalanish va raqamli savodxonlikni oshirish muhimdir. O'smirlarga internet xavfsizligi, feyk ma'lumotlardan ehtiyot bo'lish va onlayn muloqot qoidalarini o'rgatish zarur.
- **Madaniy va ijtimoiy tadbirlar.** O'smirlarni madaniy, sport va ijodiy faoliyatga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirish mumkin. Ko'ngilli ishlarda ishtirok etish, madaniy festivallar va sport musobaqalarida qatnashish o'smirlarning ijtimoiy muhitga moslashuvini osonlashtiradi.
- **Yetakchilik va tashabbuskorlikni qo'llab-quvvatlash.** O'smirlarni o'z fikrlarini ochiq bayon qilishga, jamoaviy ishlarda yetakchilik qilishga undash ularning jamiyatga moslashuvini osonlashtiradi. Yoshlar klublari va talabalar ittifoqlari orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirish mumkin.
- **Konfliktlarni hal qilish va stressni boshqarish.** O'smirlarga nizolarni muloqot orqali hal qilish, stress bilan kurashish va muammolarga mantiqiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirish ijtimoiylashuv jarayonini yengillashtiradi.

O'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etish uchun turli usullar kompleks yondashuv asosida qo'llanilishi lozim. Yuqorida keltirilgan usullar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiylashuvga ta'sir qiluvchi omillar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ota-onalar, ta'lim muassasalari, tengdoshlar, psixologlar va keng jamiyatning o'zaro hamkorligi zarur.

Ota-onalar bolalariga mehribonlik va tushunish muhiti yaratishi, o'smirlar esa ijobiy ijtimoiy aloqalar o'rnatishi va jamoaviy faoliyatda ishtirok etishi muhim ahamiyatga ega. Psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash, axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish, madaniy va ijtimoiy tadbirlarga jalb etish o'smirlarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin.

Shuningdek, yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish, nizolarni muloqot orqali hal qilish va stressni boshqarish o'smirlarning o'zini jamiyatda erkin va mas'uliyatli his qilishiga yordam beradi. Barcha ushbu usullar uyg'unlikda qo'llanilsa, o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayoni yanada samarali kechib, ularning jamiyatga moslashuvi osonlashadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'smirlarning ijtimoiylashuv jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, jamiyatning turli institutlari hamda omil-lari tomonidan shakllantiriladi. Ushbu jarayon oila, ta'lim muassasalari, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari va madaniy qadriyatlarning bevosita ta'siri ostida kechadi. O'smirlarning jamiyatning faol a'zosi sifa-tida shakllanishi uchun ushbu omillarning barchasi o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritishi lozim.

O'smirlarning ijtimoiylashuvini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy muvaffaqiya-tini ta'minlaydi, balki kelajak avlodning jamiyatga moslashuvini ham osonlashtiradi. Bu jarayonda ular hayotiy qadriyatlarni o'zlashtirish, mustaqil qaror qabul qilish, jamiyatdagi o'z o'rnini aniqlash va kelajakdagi faoliyatini rejalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli, o'smirlarning tarbiyasi va ijtimoiy rivojlanishiga e'tibor qaratish nafaqat oila, balki ta'lim muassasalari, mahalla, jamiyat va davlat darajasida ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, o'smirlar ijtimoiylashuv jarayonida turli muammolarga duch kelishlari mumkin. Ularning psixologik, axloqiy, kommunikativ va axborot xurujlariga nisbatan mustahkam immunitetga ega bo'lishlari uchun tizimli tarzda tarbiyaviy ishlar olib borilishi zarur. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoq-larning o'sib kelayotgan avlodga ta'siri inobatga olinib, ularni to'g'ri yo'naltirish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonini to'g'ri boshqarish va ularni jamiyatning faol hamda foydali a'zosi-ga aylantirish uchun ota-onalar, ta'lim muassa-salari va butun jamiyat birgalikda harakat qilishi lozim. Faqatgina hamkorlikdagi sa'y-harakatlar natijasida yosh avlodning sog'lom, barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begmatova D. M. Professional socialization of youth as a pedagogical problem. – *ACADEMICIA: An International Mul-tidisciplinary...*, 2021. [<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6186477902572881163&btnI=1&hl=ru>]
2. Brown M. G. *Keeping Score*. New York: Productivity Press, 1996.
3. Eisenhardt K., & Sull D. Strategy as Simple Rules. *Harvard Business Review*, 2001 (January), 1–11.
4. Karimova D. Oila va ta'lim muassasalarining o'smir ijtimoiylashuviga ta'siri. *Pedagogika jurnali*, 2018, 5(2), 45–56.
5. Каргина М. Проблемы социализации подростка. // *Воспитание школьников*, 2003. – №4.
6. Кон И. С. *Психология юношеского возраста*. М., 1979.
7. Котляков В. Ю. Подростки смутного времени. // *Социс*, 1998. – №8.
8. Кулагина И. Ю. *Возрастная психология*. М., 2002.
9. *Psychodic.ru: Социализация личности. Процесс, факторы, этапы и проблемы социализации личности*.
10. Xamidov A. *O'smirlarning ijtimoiylashuvi va tarbiyasi*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.